

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Fadiga Laboral, Stress e Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho numa área de Ortopática Hospitalar

Marta Nunes, Hernâni Veloso Neto

^{1,2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islaigaia.pt, ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O estado de saúde, a segurança e o bem-estar físico e mental dos trabalhadores estão diretamente relacionados com a qualidade dos serviços que prestam. O objetivo deste estudo é avaliar a incidência de fadiga laboral, stress e Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) associado às posturas adotadas pelos Ortopatistas de um serviço hospitalar. Em termos metodológicos, utilizou-se um questionário que favorece o reporte de sintomatologia LMERT, exposição a stress e fadiga laboral. O instrumento foi aplicado a oito técnicas do serviço em causa. Para avaliar as posturas adotadas durante a realização dos exames foi utilizado o método RULA. Os resultados revelam que a amostra está exposta a nível elevado de LMERT, sendo que as principais queixas ocorrem a nível do pescoço, ombro e zona lombar. Os níveis de fadiga e stress laboral registados são moderados. Perante os resultados, foram propostas medidas de controle para diminuir o nível de exposição.

Palavras-chave: Fadiga Laboral, Stress, LMERT, Ortopática, Método RULA.

Work Fatigue, Stress and Work-related Musculoskeletal Disorders in an area of Hospital Orthoptics

Abstract: The state of health, safety and physical and mental well-being of workers are directly related to the quality of services provided. The aim of this study is to evaluate the incidence of work fatigue, stress and Work-Related Musculoskeletal disorders (WRMD) associated with the postures adopted by Orthoptists in a hospital service. In methodological terms, a questionnaire was used that favors the reporting of WRMD symptoms, exposure to stress and work fatigue. The instrument was applied to eight techniques of the service in question. To evaluate the postures adopted by the professionals during the exams, the RULA method was used. The results reveal that the sample is exposed to a high level of WRMD, with the main complaints occurring in the neck, shoulder and lumbar area. The levels of fatigue and work stress obtained are moderate. In view of the results, control measures were proposed to reduce the level of exposure.

Keywords: Labor Fatigue, Stress, WRMD, Orthoptic, RULA Method.

1. Introdução

O Ortopista, enquanto profissional especializado na avaliação da capacidade e funcionalidade visual de utentes, mantém um papel importante na execução e interpretação de múltiplas técnicas de diagnóstico. Em cerca de 90% do horário de trabalho, utilizam aparelhos digitais para a realização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), tais como: Campos Visuais; Biometria Ocular; Tomografia de Coerência Óptica; Angiografia Fluoresceínica, por vezes associados a Verde Indocianina, Orbscan, entre outros. Cada vez mais o risco de desenvolvimento de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) está presente no seu dia a dia dos trabalhadores, como consequência direta das inovações tecnológicas, pela repetibilidade de movimentos, posturas incorretas e falta de adaptação do espaço físico onde se realizam as tarefas.

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), “uma das doenças mais comuns relacionadas com o trabalho são as lesões músculo-esqueléticas e afetam milhões de trabalhadores na Europa, sendo a doença mais registada com relação ao trabalho em Portugal” (EU-OSHA, 2020; ACT, 2013). A EU-OSHA lançou a campanha “Aliviar a carga” tendo como principal objetivo a criação de «Locais de Trabalho Saudáveis», sendo o foco a prevenção de LMERT. De destacar como mais comuns entre os trabalhadores na Europa, as algias nas costas e no pescoço. Este tipo de lesão é evitável e controlável, sendo função de todos investir na sua prevenção (EU-OSHA 2020).

A Direção Geral de Saúde (DGS) (2019) considera que a Segurança e Saúde do Trabalho (SST) dá um contributo fundamental na promoção e prevenção de níveis elevados de saúde, bem-estar mental, físico e social dos trabalhadores, através da vigilância da saúde, prevenção de potenciais consequências para a saúde, tendo em conta as características individuais, do posto de trabalho e do ambiente socio laboral. Identificar, analisar, investigar os riscos profissionais a que os trabalhadores podem estar expostos, fazem parte das funções do Enfermeiro do Trabalho, segundo Regulamento nº 372/2018, acerca da competência acrescida diferenciada em enfermagem do trabalho. É uma obrigação legal estabelecida na Diretiva-Quadro 89/391/CEE, proteger a saúde e vida do trabalhador, respeitando a dignidade humana e promovendo programas para a saúde no trabalho. Pressupõe uma conduta profissional íntegra, imparcial e confidencialidade na proteção dos dados de saúde e privacidade dos trabalhadores. A promoção da saúde no local de trabalho e a gestão da saúde ambiental são parte integrante de um sistema de saúde público e comunitário.

Estudos desenvolvidos na Europa demonstram que milhões de trabalhadores sofrem de uma LMERT ou doença, tendo um custo de milhares de milhões de euros para as empresas (OSHA 2020). A área da saúde faz parte dos setores mais afetados, sendo que não evidenciam estudos na área da Ortóptica, daí o relevo da pesquisa que se desenvolveu. Apesar de ser um caso de estudo, onde os resultados não podem ser generalizados, cumpre-se com o intuito de compreender as exigências da profissão de ortoptista em contexto hospitalar, no que diz respeito à incidência de fadiga laboral, stresse e LMERT. Adotou-se uma metodologia mista, descritiva, com análise e discussão individual. A avaliação observacional da tarefa foi sistematizada com a aplicação do método RULA - *Rapid Upper Limb Assessment* e a captação da perceção dos profissionais foi realizada através da aplicação do questionário de fadiga laboral, stresse e sintomatologia LMERT, tal como proposto por Neto (2013). O questionário foi aplicado a oito técnicas ortoptistas do serviço em estudo, enquanto a estimação do risco de LMERT pelo método RULA apenas abrangeu 50% da amostra, com técnicas associadas às tarefas de realização de exame de Orbscan e Angiografia Fluoresceínica. Pretendeu-se identificar de que modo as atividades executadas por estas profissionais eram potenciadoras de fadiga laboral, stress e sintomatologia LMERT.

Após a recolha e interpretação dos dados recolhidos, o artigo foi estruturado em 5 partes fundamentais, inicia com uma breve introdução, seguindo-se o enquadramento teórico com base na literatura existente relacionada com o tema, operacionalizando conceitos-chave, passando para a metodologia, especificando o método, instrumentos e procedimentos utilizados. Seguindo-se a apresentação e análise dos resultados, com propostas de medidas a adotar e, por fim, a conclusão e referências bibliográficas.

2. Enquadramento teórico

Os resultados do Sexto Inquérito Europeu sobre Condições de Trabalho evidenciam que um terço dos trabalhadores opera sobre prazos apertados e um ritmo acelerado (Eurofound, 2015), sendo este cenário ainda mais exigente no sector da saúde. Os profissionais de saúde estão expostos a maiores níveis de intensidade de trabalho, sendo necessárias boas práticas para a saúde e segurança, nomeadamente com atuação ao nível do equilíbrio trabalho-vida, desenvolvimento da carreira, utilização e desenvolvimento de competências, gestão da carga de trabalho e da criação de postos de trabalho significativos (Eurofound, 2015). É crucial promover um equilíbrio entre a produtividade e as condições de trabalho desejáveis para os trabalhadores, respeitando a SST dos trabalhadores e a conciliação da profissão com a vida familiar, tal como estipula a Constituição da República Portuguesa (Artigo 59) (República de Portugal, 1976).

2.1 Fadiga Laboral

A fadiga é um fenómeno natural que faz parte da vida e do qual as pessoas, saudáveis, podem facilmente recuperar-se com um período de descanso ou uma boa noite de sono (Åhsberg, 1998). Quando assume um carácter crónico, porque o período de descanso deixa de ser eficaz ou o desgaste é demasiado intenso, passa a interferir na qualidade de vida do indivíduo, afetando também a sua atividade laboral.

A avaliação da fadiga laboral percebida é importante na medida em que seus efeitos podem interferir na produtividade do trabalhador, contribuindo para outros problemas de saúde relacionados ao trabalho (Åhsberg, 1998). A avaliação das manifestações fisiológicas da fadiga pode ser realizada por meio de exames clínicos com avaliação de sinais e sintomas específicos. A análise de manifestações objetivas pode ser feita por indicadores de produtividade e de eficácia de desempenho. As manifestações subjetivas da fadiga podem ser avaliadas por meio de questionários que visam captar a percepção dos trabalhadores sobre o seu nível de cansaço (Aires & Neto, 2018).

A atividade dos profissionais em estudo envolve movimentos repetitivos e a adoção de posturas incorretas, de onde poderá surgir a fadiga laboral. “Quando o período de recuperação se evidencia insuficiente e o nível de exigência laboral se mantém elevado, a fadiga laboral é considerada um tipo de risco psicossocial do trabalho, podendo estar em causa a segurança e saúde do trabalhador, bem como de terceiros” (Neto, 2017, citado por Tomé, Freitas & Neto, 2018, p. 137). Segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), a fadiga é uma “emoção negativa: sentimentos de diminuição da força ou resistência, desgaste, cansaço mental ou físico e lassidão, com capacidade reduzida para o trabalho físico ou mental” (OE, 2016, p.58).

“A fadiga muscular depende do tipo, duração e intensidade da atividade, da tipologia de fibras musculares recrutadas, do nível de treino do indivíduo e das condições ambientais de realização da tarefa, sendo caracterizada pela sensação de cansaço generalizado” (Ascensão et al., 2003, p. 109). A atividade repetitiva, leva ao stress nas estruturas, que, por sua vez, conduzem à fadiga. Mediante o repouso das estruturas, se este for suficiente existe uma total recuperação, por sua vez, se for insuficiente provoca um aumento de fadiga, diminuição da capacidade funcional e

aumento do risco de lesões (Kroemer & Grandjean, 2008). Acrescem ainda as características individuais tais como: idade, estatura, peso, estado mental, entre outros.

2.2. Stresse

“O stress laboral é visto, atualmente, como um problema psicossocial, pois é responsável por uma série de efeitos desfavoráveis para a saúde mental e física dos indivíduos” (Jorge & Areosa, 2018, p.141). Tem uma vertente positiva (*eustresse*), geradora de satisfação e realização, e uma vertente negativa (*distresse*), geradora de ansiedade, angústia e mal-estar. É a vertente negativa que tende a ser considerada um risco psicossociais do trabalho.

Os trabalhadores acusam *distresse* quando as exigências do trabalho são excessivas e não têm capacidade de lhes fazer face. Pode ser representado como “uma reação emocional tendencialmente negativa em relação às condições de trabalho, dado que representa uma espécie de dissonância entre as necessidades e/ou capacidades dos trabalhadores e aquilo que lhe é pedido no seu ambiente de trabalho” (Jorge & Areosa, 2018, p.141). Quando afetados por um stresse prolongado, os trabalhadores podem acabar por desenvolver problemas de saúde mental, assim como reações fisiológicas como doenças cardiovasculares ou lesões músculo-esqueléticas.

Segundo Benevides Pereira (2002, citado por Cunha & Neto 2019, p.114), os agentes causadores de stresse podem ser classificados em três tipos, físicos – quando derivam do ambiente envolvente (ex: ruído, stresse térmico, reduzida iluminação), cognitivos – quando a ameaça física ou psicológica à pessoa advém da natureza e conteúdo do trabalho (ex: atividades complexas, sobrecarga de responsabilidades, episódios de violência), ou emocionais – quando decorrem dos sentimentos e da exigência emocional das atividades e interações com outras pessoas (ex: lidar com a morte, pessoas conflituosas). Um quarto dos trabalhadores da Europa sofre de stresse relacionado com trabalho (EU-OSHA, 2014), estando relacionado com fatores como: “baixa remuneração, excesso ou pouca carga de trabalho, longas jornadas de trabalho, condições de ambiente físico inadequado para realizar as tarefas, falta de objetivos claros por parte da Instituição, falta de perspectiva de progressão na carreira profissional, falta de segurança no trabalho, entre outras mais” (França & Rodrigues, 1997, citados por Santos, 2017, p. 6-7).

O stresse laboral pode levar a alterações significativas na vida pessoal, levando a uma deterioração do seu estado de saúde a nível físico e mental, provocando alterações nos hábitos de sono, ansiedade, dificuldade de concentração, problemas músculo-esqueléticos, cardíacos e gastrointestinais. A nível das organizações surgem a diminuição de produtividade, pontualidade, aumento do absentismo, problemas de comunicação (agressividade), entre outros. Todos estes fatores muitas vezes levam a maiores gastos pela Instituição (AESST, 2002a, citado por Cunha & Neto, 2019). Acrescem, ainda, os fatores individuais de cada um, como a condição física, os aspetos psicológicos, os aspetos demográficos, a apreciação cognitiva e a resistência, estes vão atenuar ou enfatizar o efeito do stress em cada indivíduo (Cooper et al., 2001, citados por Huczynski & Buchanan, 2007).

Com base no ESENER 2019 (Terceiro Inquérito Europeu de Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes), verifica-se que um em cada três locais de trabalho tem um plano de ação para prevenir o stresse relacionado com o trabalho. No topo, aparece a Suécia com 70%, em último temos a República Checa com 9%. Portugal apresenta um valor abaixo dos 20%, ocupando a 22ª posição, ficando abaixo da média da União Europeia (EU-OSHA, 2019). Por isso, é crucial investir-se na prevenção. O Guia eletrónico publicado pela EU-OSHA para gerenciar e prevenir o stresse e riscos psicossociais (EU-OSHA, 2018, p. 102) também alerta para essa necessidade, vincando que é

necessário melhorar e proporcionar o bem-estar do trabalho, já que se se tiver trabalhadores saudáveis maior será a probabilidade de ser ter empresas prósperas.

2.3. LMERT

Considera-se as LMERT como “um tipo de doenças inflamatórias e degenerativas do sistema locomotor” (DGS, 2008, p.11). São lesões provocadas ou agravadas pelo trabalho que afetam, diretamente, os sistemas esquelético, articular e muscular e, indiretamente, outros sistemas anatómicos do corpo humano, tais o sistema circulatório, nervoso ou tegumentar. Como já referido anteriormente, as LMERT são o principal motivo de doença profissional. Como menos de 10% da população ativa tem acesso a serviços de saúde ocupacional em muitos países europeus, desde 2017 que a Organização Mundial de Saúde (OMS) fornece apoio técnico e político, para a implementação eficaz e eficiente do Plano Global da OMS sobre Saúde do Trabalhador (WHO, 2021).

Segundo Cordeiro (2014), “estas lesões correspondem a perturbações do sistema músculo-esquelético que surgem do efeito cumulativo gerado pelo desequilíbrio entre as solicitações mecânicas e a capacidade de adaptação da região corporal atingida. Normalmente, desenvolvem-se ao longo de um período no qual o tempo de recuperação da fadiga não é suficiente” (Cordeiro, 2014, p.15). As regiões mais afetadas pelas LMERT são a cervical, ombros, membros superiores, lombar, membros inferiores, abrangendo perturbações articulares, músculos, tendões, ligamentos e outros tecidos (EU-OSHA, 2007). Variam entre desconforto às dores mais fracas até às intensas, as quais poderão exigir tratamento médico e ausência ao trabalho. Em casos crónicos, podem levar à incapacidade e necessidade de deixar de trabalhar (DGS, 2008). Os impactos causados pelas LMERT são profundos e graves. Além dos danos, propriamente ditos causados aos trabalhadores na sua esfera pessoal, as LMERT representam também grandes prejuízos no âmbito social e empresarial (EU-OSHA, 2019). No local onde decorreu o estudo foi possível verificar a repetibilidade do movimento de elevação dos membros superiores, associado à adoção de posturas prejudiciais, envolvendo esforço das estruturas adjacentes, contribuindo como fator de risco para o desenvolvimento de LMERT. Circunstância que também fundamenta também o relevo do estudo desenvolvido.

3. Abordagem Metodológica

O presente estudo é do tipo descritivo e exploratório, foi realizado com uma abordagem mista, através da conjugação do levantamento de dados quantitativos e qualitativos. Foi estudado um serviço de Ortopédia Hospitalar, sendo envolvidas na pesquisa oito profissionais. Para uma melhor análise do caso optou-se pela utilização, primeiramente, de uma pesquisa etnográfica para um aprimoramento da perceção da atividade e situação laboral do trabalhador, seguido por uma investigação documental a fim de construir um embasamento e contextualização teórica do tema proposto (Neto, 2020).

Considera-se que a abordagem metodológica integrou as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica, seleção da atividade profissional e tarefas para avaliar o risco de LMERT, stresse e fadiga laboral, visita ao local de trabalho para observação e registo fotográfico das posturas assumidas durante a realização das tarefas, aplicação do método RULA, recolha de dados através de inquérito por questionário, apresentação, análise e dos resultados obtidos e apresentação de medidas de controlo a implementar.

Para recolha da sintomatologia das trabalhadoras, foi aplicado o Questionário de Fadiga Laboral, Stresse e Sintomatologia de LMERT (Neto, 2013) às oito profissionais do serviço. O

anonimato e a confidencialidade dos dados foram salvaguardados. O questionário aplicado considera cinco blocos de questões, estando estruturado da seguinte forma (Neto, 2013):

- o bloco A compreende o Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional - SOFI (conforme desenvolvido por Åhsberg, 1998), composto por 20 expressões distribuídas por 6 graus de frequência a falta de energia, o esforço físico, o desconforto físico, a falta de motivação e a Sonolência;
- o bloco B é constituído por 21 questões relativas à Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), desenvolvida por Kos et al., em 2006, e validada para Portugal por Gomes (2011). O objetivo deste bloco é avaliar a fadiga mental e física percebida pelo trabalhador;
- o bloco C contempla o Questionário Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética, desenvolvido por Kuorinka et al. em 1987, e que visa recolher informação sobre prevalência de sintomas de LMERT. Utiliza escalas de *Lickert* relacionadas a problemas de fadiga, desconforto e dor no que respeita à sua intensidade, frequência e duração (últimos 12 meses e se ocorreu nos últimos 7 dias), e impedimento de realizar a sua atividade laboral habitual;
- o bloco D considera uma versão reduzida da escala de stresse laboral proposta por Paschoal e Tamayo em 2004, sendo composta por 13 questões relacionadas com o nível de exposição ao stresse, com a escala de: 1 - Discordo totalmente; 2 - Discordo bastante; 3 - Discordo; 4 - Concordo; 5 - Concordo Bastante; 6 - Concordo Totalmente (Almeida, Freitas & Neto, 2019);
- o bloco E é constituído por questões sobre dados socioprofissionais e biográficos do trabalhador inquirido, incorporando o Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida (Neto, 2013), que regista o nível de cansaço manifestado pelos funcionários antes e após o período de trabalho. Neste estudo foi avaliado no final de uma semana de trabalho, no início e final do dia. Os turnos de trabalho podem ser de 5h até 12h diárias com acumulação e a exigência de concentração para cada exame realizado não é equivalente, o que interfere com o nível de cansaço diário. Por este motivo, o indicador sofreu esta alteração, com o intuito de se adaptar à profissão.

A escolha deste instrumento de recolha de dados, teve em conta a economia de tempo e recursos disponíveis (humanos e materiais), bem como o facto de potenciar respostas rápidas e precisas, e a confidencialidade dos dados obtidos. A classificação e interpretação dos resultados dos indicadores e parâmetros mencionados nos diferentes blocos serão efetuadas de acordo com o estipulado na Tabela 1.

Tabela 1- Níveis de Ação/Intervenção dos blocos pertencentes ao Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-esquelética

Blocos	Pontuações/Critérios	Níveis de ação/intervenção
Bloco A SOFI	$\leq 2,5$	Baixo - Aceitável
	2,6 - 4,5	Moderado - A alterar logo que possível
	$\geq 4,6$	Elevado - A alterar rapidamente
Bloco B MFIS	≤ 2	Baixo - Aceitável
	2,1 - 3	Moderado - A alterar logo que possível
	> 3	Elevado - A alterar rapidamente
Bloco C Sintomatologia Músculo- Esquelética	Se intensidade e frequência ≤ 2 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Baixo - Aceitável
	Se intensidade e frequência ≤ 2 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Moderado – Investigar situação e alterar logo que possível
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Elevado - A alterar rapidamente
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Muito elevado - A alterar urgentemente

Blocos	Pontuações/Critérios	Níveis de ação/intervenção
Bloco D Escala de Stresse no Trabalho	1 a 2	Stresse aceitável
	3 a 4	Stresse a investigar e implementar medidas logo que possível
	5 a 6	Stresse a investigar e implementar medidas rapidamente
Bloco E Indicador Bipolar de Fadiga Percebida	Antes da Jornada do Trabalho	
	0-3	Nível baixo de desgaste - Aceitável
	4-5	Nível moderado de desgaste - A alterar logo que possível
	6-7	Nível elevado de desgaste - A alterar rapidamente
	8-10	Nível intolerável desgaste
	Depois da Jornada do Trabalho	
	0-5	Nível baixo de desgaste - Aceitável
	6-7	Nível moderado de desgaste - A alterar logo que possível
	8-9	Nível elevado de desgaste - A alterar rapidamente
	10	Nível intolerável desgaste

Fonte: Adaptado de Neto (2013) e Rêgo, et al. (2020).

Existem várias metodologias para analisar e estimar o risco de LMERT nas posturas adotadas durante o trabalho, sendo que a seleção varia de acordo com o tipo de posições e movimentos e a intensidade, repetibilidade e durabilidade das atividades (Tomé, Freitas & Neto, 2018). Para avaliar a exposição ao risco de LMERT associada à atividade das técnicas de ortóptica foi utilizada uma metodologia observacional simples, o método RULA. Foi aplicado a quatro técnicas da equipa, distribuídas equitativamente pelas duas operações consideradas mais desfavorável, a utilização da Orbscan e da Angiografia Fluoresceínica. Foram recolhidos dados através da observação prévia do local de trabalho e registo fotográfico das posturas adotadas durante a realização das tarefas nos equipamentos. A seleção das técnicas teve como critério a diferença de estatura, daí que se tenha optado apenas pela utilização de metade das técnicas da amostra para a aplicação do RULA. Este volume de trabalhadoras foi considerado suficiente para retratar a realidade postural existente.

O método RULA foi desenvolvido em 1993 por McAtamney e Corlett (*University of Nottingham - Institute for Occupational Ergonomics*), com o objetivo de avaliar a exposição de trabalhadores a fatores de risco que causam uma alta carga postural e que podem causar distúrbios na região superior membros do corpo. Para a análise são consideradas a postura adotada, sua duração e frequência e as forças exercidas quando é mantida (Diego-Mas, 2007). Na Figura 1 representa-se os parâmetros a avaliar, bem como se classifica a pontuação final obtida com a aplicação do método.

Figura 1- Grelha de registo e classificação da pontuação obtida com o Método RULA

(Fonte: Adaptado de McAtamney & Corlett, 1993)

4. Apresentação dos Resultados

No ponto 4 realiza-se a caracterização da atividade em causa e dos riscos profissionais associados ao posto de trabalho, bem como a apresentação dos resultados do questionário e do método utilizado para a avaliação do risco de LMERT.

4.1. Caracterização da Atividade Laboral

Segundo a Classificação Portuguesa das Profissões (CPP) (2010), na Edição 2011, a profissão de técnico de ortóptica está integrada no Quadro Internacional (CITP/ISCO/2008), pertencente ao Grande Grupo 2, ponto 2267 (INE, 2011). Citando as tarefas e funções do optometrista e ótico oftálmico consistem, particularmente, em:

- Medir e analisar a função visual, prescrever meios óticos e exercícios visuais para correção ou compensação;
- Aplicar técnicas para correção e recuperação de desequilíbrios motores do globo ocular, da visão binocular, estrabismo e paralisias oculomotoras;
- Prescrever e ensinar os doentes a fortalecer os músculos dos olhos e coordenar e convergir os eixos visuais dos dois olhos;
- Efetuar exames de perimetria, tonometria, tomografia, adaptometria, visão de cores, eletro-oculografia e fotografia dos olhos a curta distância;
- Registar dados obtidos nos vários exames numa ficha individual de observação” (INE, 2011, p.153-154).

As tarefas associadas à função em estudo têm o seguinte contexto associado:

- Realizada em âmbito Hospitalar;
- Semana de trabalho de 2^a a 6^a feira;
- Horário semanal de 35 horas diurno;
- O horário de trabalho diário hospitalar não é igual durante toda a semana, no mínimo 5 horas e máximo 10h horas, podendo, ainda, ser ou não cumulativo em outro local no exterior do Hospital;
- Pausa de 1 hora para almoço obrigatória, exceto se horário contínuo de 5 horas;
- Plano de distribuição de um ou mais MCDT por turno, sendo rotativo semanalmente;
- São realizados 5 a 7 Orbscan por manhã, 4 vezes por semana - O exame pode demorar 10 minutos, com a colaboração ideal do utente e são feitas duas capturas de imagem por cada olho. Quando o utente não colabora, pode demorar cerca de 20 minutos e chegam a ser capturadas 10 imagens por cada olho (Figuras 3 e 4);
- São realizadas 8 a 9 Angiografias Fluoresceínicas por manhã, 5 vezes por semana - O exame tem a duração de 15 a 20 minutos, mas parte deste, tem tempos contabilizados para a captura do registo fotográfico seriado, com variação de quadrantes, nesta fase a técnica com o auxílio do ponteiro de luz obtém os vários posicionamentos do olho do utente. São capturadas uma média de 24 imagens, de cada olho (figura 5);

Quando se associa a Angiografia com contraste de Verde Indocianina, estes tempos são alongados com captura de mais 16 imagens seriadas em simultâneo com a fluoresceína, com tempo médio de 30 minutos. Este não faz parte da rotina diária, apenas é realizado aproximadamente 8 vezes por mês.

4.2. Análise dos Riscos Associados aos Postos de Trabalho

Foram observadas as condições estruturais e fatores ambientais que podem interferir com o trabalho destes profissionais. A tecnologia está presente em quase a totalidade dos exames

realizados pelos Ortópticos, com equipamentos de última geração. Todavia, também se denotou que a estrutura do serviço não acompanha essa evolução. Verifica-se que:

- a disposição dos equipamentos para a realização dos exames não é a mais correta, o mobiliário é fixo, sem ajuste para conforto do técnico, o ecrã para visualização do exame está localizado lateralmente e em nível inferior ao aparelho;
- as cadeiras são de ajuste manual e apenas em altura, sem braços de apoio;
- não existe luz direta, apenas luz artificial regulável, pois uma condicionante para a realização dos exames selecionados para estudo é um ambiente escotópico;
- gabinetes com cor neutra;
- a temperatura é regulável por meio de ar condicionado, quando funciona;
- existe uma superlotação de equipamentos e realização de vários exames em simultâneo, na mesma sala, que exigem condições de luminosidade variáveis.

Nas figuras seguintes apresentam-se algumas fotos do espaço onde são realizados os exames em causa.

Figura 2 - Iluminação insuficiente

Figura 3 - Aparelho de Orbscan e sua disposição

Figura 4 - Aparelho de Angiografia e sua disposição

Todos os fatores psicossociais e organizacionais, especialmente quando combinados com riscos físicos, podem levar a stress, fadiga, ansiedade ou outras reações que, por sua vez, aumentam o risco de LMERT. Os fatores de risco individuais também têm um peso importante, podem incluir estado físico e mental, historial médico, estilo de vida e hábitos pouco saudáveis. Foi efetuada uma análise dos riscos laborais a que as técnicas estão expostas, associado às tarefas selecionadas. Na Tabela 2 sistematiza-se os dados obtidos. Em termos de síntese, pode-se concluir pela existência de diversos riscos relacionados com o local de trabalho em estudo, sendo que se destaca, os riscos de LMERT e os de natureza psicossocial, daí também merecem enfoque na presente pesquisa.

Tabela 2 - Mapa de Análise de Riscos laborais

Perigo/Fator de Risco	Risco Associado	Medidas de controlo Existentes
Posturas incorretas adotadas durante a realização da tarefa	LMERT	Incentivo para a adoção de posturas corretas
Proximidade física frontal com o doente, inferior a 15 cm face a face	Biológico	Utilização de EPI
Constante necessidade de correção/ reposicionamento do utente, nas posições corretas da cabeça para realização do exame	LMERT Agressão física	
Agressão verbal por pacientes	Psicossocial - <i>bullying</i>	
Sobrecarga de trabalho Tempo reduzido para a realização da tarefa	Stresse laboral	
Espaço reduzido Presença de obstáculos Layout desadequado	Choque contra objetos Queda ao mesmo nível LMERT	
Ausência de luz natural no espaço	Fadiga visual	Iluminação artificial
Equipamentos elétricos/eletrónicos	Eletrização	
Temperatura desadequada	Stresse térmico	
Concentração constante na realização de exames	Fadiga mental	

4.3. Fadiga laboral e stresse

Como já referido, foram envolvidas no estudo oito profissionais, todas do sexo feminino. Têm idades compreendidas entre os 36 e 60 anos, com uma média de idades de 43,3 anos. A maioria é casada (57,1%), registando-se mais dois estados civis na amostra: solteiros (28,6%) e divorciados (14,3%). O número de filhos varia entre zero e dois, com uma média de um filho.

A média de tempo de serviço de 15,1 anos, variando de 13 a 32 anos de serviço. Cerca de 25% das profissionais não tem acumulação de outra atividade laboral, mas a maioria está nessa situação (Tabela 3). O número de horas acumulado de trabalho semanal varia entre as 35h e as 70h, sendo que a média se situa nas 45,3 horas. Todas realizam atividades domésticas, sendo que despendem, em média, 19,6 horas nessas ações.

A maioria é destra. A média de peso é 63,3 kg e a de altura 163cm. Todas as técnicas estão aptas para a realização das suas funções, sem ausência ao trabalho nos últimos 12 meses. Apenas 37,5% praticam exercício físico e 25% considera que dorme mal.

Tabela 3- Resumo da caracterização da amostra

	Tecn.1	Tecn.2	Tecn.3	Tecn.4	Tecn.5	Tecn.6	Tecn.7	Tecn.8
Nº horas Trabalho Semanal Acumulado	35h	42h	70h	52h	30h	48h	40h	45h
Nº horas Atividade Doméstica semanais	46h	8h	18h	10h	21h	20h	14h	20h
Lado Dominante	Destra	Destra	Ambi- destra	Ambi- destra	Destra	Destra	Destra	Ambi- destra
Atividade Física	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim
Dorme bem	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim

Em termos de fadiga laboral, foram utilizados três indicadores complementares. O primeiro é obtido pela aplicação do SOFI, obtendo-se cinco dimensões de análise, tal como ilustra a Figura 5. A pontuação varia entre 1 (nunca) e 6 (sempre), sendo que se considera um nível de incidência baixa, se for inferior ou igual a 2,5 pontos, moderada no intervalo de 2,6 a 4,5 e elevada se for igual ou superior a 4,6. Com a média dos resultados obtidos, a falta de energia, apresenta a média mais alta, com nível moderado (2,8), ainda no patamar de desgaste moderado está o desconforto físico (2,6). As restantes médias revelam valores inferiores, com nível de desgaste baixo: sonolência (2,3), esforço físico (2,3) e a falta de motivação (1,5). Importa salientar que a trabalhadora 5 apresenta o nível de fadiga mais elevado em duas dimensões, a falta de energia e a sonolência. Por sua vez, a trabalhadora 6 é a que apresenta maior desconforto físico e esforço físico.

A aplicação do SOFI também permite que se agregue dimensões para se obter o nível de fadiga física (desconforto físico e esforço físico) e de fadiga mental (falta de energia, sonolência e falta de motivação), e um nível global agregado de fadiga. A média de fadiga física foi de 2,4, a de fadiga mental foi de 2,2, enquanto a média global foi de 2,3. Todos estes valores revelam uma incidência baixa de fadiga laboral percebida.

Figura 5 – Fadiga laboral percebida através do SOFI

O segundo indicador de fadiga é obtido através do MFIS. Considera-se um nível baixo de fadiga com pontuação se situa entre 0 a 2, moderado entre 2,1 a 3 e elevado com pontuação superior a 3. A média total de fadiga apurada pelo MFIS foi 2,1, revelando uma incidência moderada. Os valores da fadiga física e fadiga mental são muito similares, com ligeira ascensão desta última. De salientar que as técnicas 5 e 6 apresentam os valores mais elevados de fadiga, como justificação para este facto poderá estar a alteração do padrão de sono que apresentam. Já a técnica 4 é a que apresenta menor incidência, o que poderá estar associado à prática de desporto regular que reporta. Seguem-se com valores médios abaixo de 2, as duas técnicas que também praticam desporto. A prática regular de atividade desportiva tende a contribuir para uma vida mais equilibrada e saudável, o que também se tende a refletir no padrão de fadiga reportado.

Tabela 4 - Fadiga laboral percebida através do MFIS

	Tecn.1	Tecn.2	Tecn.3	Tecn.4	Tecn.5	Tecn.6	Tecn.7	Tecn.8	Média
Fadiga mental	2,20	2,20	1,70	1,40	2,60	2,70	2,00	2,00	2,10
Fadiga física	2,18	1,64	2,00	1,00	3,00	2,82	1,82	1,82	2,00
Fadiga global	2,19	1,92	1,85	1,20	2,80	2,76	1,91	1,91	2,10

O último parâmetro de fadiga laboral utilizado refere-se ao Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida, que registou uma incidência baixa/moderada de cansaço antes do início da jornada (média de 3,38) e uma incidência elevada após a jornada (média de 8) (Figura 6). Estes dados revelam que o dia de trabalho destes profissionais tende a ser desgastante, face ao diferencial de entrada e saída, todavia, também sinaliza que o descanso diário está a ser suficiente, já que, antes da jornada, estão a apresentar valores próximos do aceitável. Contudo, existem alguns desvios neste padrão, com as técnicas 5 e 6 apresentam níveis de cansaço superiores, especialmente depois da jornada de trabalho (pontuação situada no nível extremo/intolerável). A técnica 7 é a que apresenta valores elevados de cansaço, quer à entrada quer à saída, o que pode sinalizar uma sensação de desgaste acumulada, que não se agrava muito durante a jornada, mas, também, não diminui significativamente entre os dias de trabalho. Logo, o repouso diário não está a ser eficiente como deveria, apesar da trabalhadora não revelar problemas de sono. Pode estar relacionado com outros problemas que esteja a vivenciar, o que exige um olhar mais aprofundado sobre esta situação, com a recolha de mais dados.

Figura 6 - Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida no início e final da jornada

Comparando os três indicadores de fadiga, denota-se alguma coerência de resultados, mesmo com o indicador bipolar, que tende a ser mais sensível e espontâneo. Denota-se um padrão de incidência baixa/moderada de fadiga laboral nesta equipa de profissionais, apesar de algumas técnicas revelarem valores bastantes superiores ao padrão do grupo. Por isso, essas profissionais necessitam de uma maior vigilância e acompanhamento dos serviços de SST, para se perceber com detalhe os motivos dessa situação.

Centrando agora a atenção na exposição ao stress laboral, com base nos resultados obtidos, conclui-se pela incidência moderada de stress nesta amostra de técnicas de ortóptica (média de 2,74) (Figura 7). Cerca de 37,5% das técnicas apresentam um nível baixo de stress (*tercil* inferior), e nenhuma atinge o patamar de stress elevado. As restantes apresentam pontuação no *tercil* intermédio, situadas entre 2,67 a 4,33. Apesar do cenário predominante ser de incidência baixa e moderada, alguns itens revelaram valores com classificação elevada. O principal *stressor* assinalado pelas profissionais diz respeito às “baixas perspetivas de crescimento na carreira”, com 62,5% das pontuações a situarem-se no nível elevado de stress. Os itens, “a forma como são distribuídas as tarefas” e “o tempo insuficiente para a realização de todo o trabalho”, obtiveram 75% das classificações com nível moderado de stress e 12,5% com stress elevado. Portanto, estes são os fatores de risco de stress que devem merecer maior atenção em termos de intervenção, já que os parâmetros que estão no nível moderado a elevado terão a tendência a se agravarem, se não existirem medidas de controlo e for mantida a carga de trabalho e as respetivas condições de execução.

Figura 7 - Nível de exposição ao stress (dados individuais e média geral)

4.4. Sintomatologia músculo-esquelética e risco de LMERT

Centrando agora a atenção no risco de LMERT, começa-se por analisar a sintomatologia revelada pelas técnicas no inquérito de *Kuorinka* aplicado. A Figura 8 revela a intensidade de sintomatologia de desconforto fisiológico reportada, para o período dos últimos 12 meses. Importa mencionar que todas as áreas corporais foram referenciadas pelas profissionais. As áreas com maior intensidade de desconforto, incómodo ou dor são o pescoço e a zona lombar, com sintomatologia maioritariamente muito intensa. Segue-se a região dorsal, ombro e cotovelo. O punho/mão esquerda abrange intensidade de ligeira a intensa. Nas restantes áreas do corpo, a sintomatologia presente encontra-se entre a intensidade ligeira a moderada.

Figura 8 - Número de técnicas e intensidade da sintomatologia presente nos últimos 12 meses

Nos últimos 12 meses e mantendo a tendência das áreas afetadas, com intensidade elevada de desconforto/dor estão o pescoço, a zona lombar e ombro direito, com frequência média de 3,4 vezes ao ano para o pescoço e 3,3 vezes para a lombar (Figura 9). Relativamente à presença nos últimos 7 dias, cinco técnicas assinalaram sintomas no pescoço e zona lombar, quatro técnicas a nível da dorsal e duas técnicas no ombro. São referenciados também o cotovelo, punho direito e tornozelo/pé, em cada um dos casos, por apenas uma profissional.

Figura 9 - Frequência e Intensidade de sintomatologia presente nos últimos 12 meses, por área corporal (valores médios)

O método RULA foi aplicado às posturas adotadas pelas quatro técnicas selecionadas, durante a realização dos exames, dado serem posturas tipificadas/programadas no interface trabalhador-máquina, onde se observa o estatismo dos membros inferiores e repetibilidade dos posicionamentos dos membros superiores. Seguem-se as figuras com as posturas adotadas pelas

técnicas (Figura 10 a 13), sendo que depois se apresenta uma tabela resumo dos resultados obtidos através do método RULA.

Figura 10 - Avaliação da Postura 1

Figura 11 - Avaliação da Postura 2

Figura 12 - Avaliação da Postura 3

Figura 13 - Avaliação da Postura 4

Durante a execução dos exames são apresentados movimentos repetidos dos membros superiores, mais predominantemente ao nível do ombro e braço, em associação aos fatores de ajustamento presentes, foram relevantes para a pontuação obtida. A torção do pescoço, lateralização e torção do tronco, com postura desequilibrada são fatores desfavoráveis. Das quatro posturas analisadas, 75% apresentam várias posições de risco elevado para desenvolvimento de LMERT. As tarefas que precisam de intervenção imediata são: posicionamentos adotados durante a manutenção da correta posição da cabeça do utente (realização de Orbscan), posicionamentos adotados durante a mobilização do ponteiro de luz (realização de Angiografia) e, ainda na Angiografia, o constante posicionamento da cabeça do utente.

Como se pode constatar pela Tabela 5, as três primeiras posturas apresentam uma pontuação final de 7, em pelo menos um dos segmentos, o que resulta num nível de ação 4 para essas posturas. Estes resultados indicam que as trabalhadoras estão a adotar posicionamentos que podem representar um risco efetivo de lesão (McAtamney & Corlett, 1993; Freitas, 2020), daí que seja imperioso realizar mais investigações sobre essas operações e implementar modificações imediatas, nem que seja provisoriamente. A quarta postura é a releva menor exposição a risco, apresentando uma pontuação global associável a um nível de ação 2, que indica que as profissionais devem estar a operar com uma parte do corpo numa posição desviada e inadequada (McAtamney & Corlett, 1993; Freitas, 2020), portanto, importar aprofundar a análise das posturas e procurar corrigir os desvios logo que possível.

Tabela 5 - Resumo de resultados da aplicação do Método RULA

Posturas	Pontuação Bloco A		Pontuação Bloco B	Resultado Final		Nível de Ação
	Esq.	Drt.		Esq.	Drt.	
Postura 1	6	7	6	7	7	Nível 4 Mudanças imediatas
Postura 2	9	3	7	7	6	Nível 4 Mudanças imediatas
Postura 3	9	4	6	7	6	Nível 4 Mudanças imediatas
Postura 4	5	3	3	4	3	Nível 2 Investigar mais

5. Discussão dos Resultados

A análise do risco de LMERT, Stresse e Fadiga Laboral, associado à atividade profissional de técnica de Ortóptica, conduziu a algumas conclusões a partir dos dados previamente apresentados. Para realização deste estudo foram aplicados vários instrumentos e procedimentos analíticos. Em termos de fadiga laboral, apesar da incidência ser baixa no SOFI, também revelou uma moderada de falta de energia das profissionais e algum desconforto físico. Estes fatores contribuem ou estão mesmo presentes na gênese da fadiga, corroborado por autores como Åhsberg (1998) e Neto (2020), por isso, devem merecer monitorização. O MFIS revelou uma incidência moderada, mas com valores no limiar inferior do intervalo. Por isso, não existem grandes discrepância de resultados, o que também coerência no reporte das inquiridas.

A média do nível de cansaço à entrada da jornada situa-se num nível aceitável e ligeiramente moderado (pontuação ligeiramente superior a 3), mas com valores individuais díspares entre baixo (1) e elevado (6). No fim da jornada, a média está num nível elevado de cansaço (8 pontos), o que revela um dispêndio energético relevante durante a jornada de trabalho. Todavia, como o nível média à entrada é baixo, o que revela que o repouso diário está a permitir a recuperação. Contudo, assinalar que, mesmo com o período de repouso, 50% das técnicas mantém o nível moderado de cansaço no início das jornadas do dia seguinte, o que deve merecer atenção. Como referido anteriormente, a fadiga é um fenómeno que faz parte da vida humana, sendo facilmente recuperável com um período de descanso (Åhsberg, 1998; Aires & Neto, 2018; Neto, 2020). A recuperação varia de pessoa para pessoa, consoante o seu estado físico e mental, a idade, a vida familiar e as atividades domésticas/sociais, extralaborais, por isso, importa aprofundar o conhecimento sobre a situação das trabalhadoras que estão com mais dificuldades nessa recuperação.

Da amostra selecionada, algumas técnicas acumulam funções profissionais, sendo de referir que 50% das trabalham 45 ou mais horas semanais e todas realizam atividades domésticas. De acordo com o Inquérito Europeu às condições do trabalho, um quarto dos trabalhadores pratica acumulação de trabalho, Portugal apresenta valores de 17% de trabalhadores com mais de 48h de trabalho semanal, o que tende a aumentar o risco para a sua saúde e segurança (Eurofound, 2006). Os trabalhadores do sector saúde estão expostos a níveis de intensidade de trabalho maiores, segundo relatado na Eurofound (2015).

O sexto Inquérito Europeu às condições de trabalho refere, ainda, que um terço dos trabalhadores da União Europeia trabalham a um ritmo acelerado sob pressão do tempo e enfrentam desafios emocionais, como lidar com utentes irritados (Eurofound 2015). O elevado ritmo e o volume de trabalho a que as técnicas estão expostas e os tempos de espera que não conseguem diminuir, contribuem para a ocorrência desses fatos referidos no inquérito. Apesar de o nível de stresse registado ser moderado/baixo, existem fatores de risco que têm incidência que devem merecer atenção. No item “Tempo insuficiente para realizar todo o trabalho deixa-me nervoso”, as pontuações são, maioritariamente, de stresse moderado, com uma resposta a atingir o nível elevado. Pela observação realizada no local de trabalho destas profissionais, se não existirem meios para combater esta tendência, a tendência é que os valores possam agravar-se subir. As baixas perspectivas de crescimento na carreira são o fator que apresenta os valores mais elevados de stresse, que é justificado pela a situação económica do país, pela estagnação da carreira e financeira que os técnicos apresentam, já que, em muitas áreas, não se verificam progressões de carreira na função pública há mais de 10 anos. Um estudo de Pereira (2010), sobre “Fatores de satisfação profissional dos técnicos de diagnóstico e terapêutica”, também já tinha concluído por alguma insatisfação nessa classe, com aproximadamente 28% dos técnicos a sentirem-se insatisfeito com o seu trabalho.

A aplicação do método RULA permitiu determinar o nível de exposição de risco de LMERT nas posturas adotadas pelas trabalhadoras na realização dos exames de Orbscan e Angiografia, durante a captura de imagens oculares. Com base na pontuação obtida da aplicação do método sinalizaram-se riscos posturais, advindos tanto de problemas estruturais do local de trabalho como de posturas erradas assumidas pelas profissionais. Verificou-se que três das técnicas apresentam um nível elevado de exposição ao risco, podendo ocorrer o desenvolvimento de lesões músculo-esqueléticas a breve trecho. Logo, existe a necessidade de intervenção urgente nesses postos de trabalho.

Analisando-se as figuras apresentadas, constata-se que a altura do equipamento influencia a posição adotada pelo braço, o que constitui um fator de risco. Aliás, tal como referem Uva et al. (2008), as incompatibilidades entre as características das pessoas e as exigências do trabalho tende a ser uma das causas de LMERT. A técnica 2 apresenta um nível de ação 2, ou seja, com algum risco moderado de desenvolvimento de lesão, mas que exige mais investigação e correção a médio prazo. Como adjuvantes deste valor obtido, pode-se referir que a diferença de estatura (técnica mais alta) e a altura do plano de trabalho influenciam a posição adotada pelo braço e o posicionamento de pé em relação aos equipamentos. Outras condicionantes favoráveis são o menor número de horas despendidas em atividades domésticas, solteira, sem dependentes e com prática de atividade física regular. Deste modo, fica, mais uma vez, patente que a falta de equipamento ajustável em altura ao trabalhador pode originar ou agravar a existência de lesões (EU-OSHA, 2000), bem como o facto dos hábitos de vida e a situação de saúde das pessoas também poderem estar associados a maior ou menor sintomatologia de LMERT.

Os resultados obtidos com o método RULA são coerentes com os resultados obtidos na avaliação da sintomatologia músculo-esquelética, em que as partes do corpo mais afetadas são o pescoço, lombar e ombro. Constata-se que existe correspondência nas áreas com maior intensidade e frequência de desconforto/dor e os segmentos identificados no RULA, grupo A (Braço, antebraço) e grupo B (pescoço, tronco), com maior score. É de salientar o fator de risco da repetibilidade de movimentos dos membros superiores, pois é uma característica presente nas tarefas adotadas pelas quatro técnicas analisadas durante as suas tarefas. Como é referido no quarto Inquérito Europeu para as Condições de Trabalho (Eurofound, 2005), os movimentos repetitivos das mãos e dos braços são das operações mais prevalentes no contexto de trabalho, em que mais de 62% dos trabalhadores fazem movimentos repetitivos no segmento mão/braço durante um terço do tempo de trabalho, o que os trabalhadores reportam como tendo um papel importante na origem de sintomatologia e LMERT.

As condições de trabalho adequadas são cruciais para prevenir o aparecimento ou agravamento de LMERT e fadiga laboral, como consequência direta haverá uma diminuição do absentismo e custos associados à saúde do trabalhador, levando a um aumento da produtividade. “As soluções políticas devem ser multidimensionais, incorporando a aprendizagem ao longo da vida, o horário de trabalho e a conciliação entre a vida profissional, familiar, saúde, segurança, remuneração e as práticas de organização do trabalho” (Eurofound, 2010, s.p.). O enfermeiro do trabalho contribui para a promoção da saúde, a proteção do ambiente, prevenção de riscos profissionais, que estão na base de um desenvolvimento sustentável em matéria de SST. Segundo Tomé, Freitas e Neto (2018), a DGS (2013) revela a sua importância e relevância no Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC-2013/2017), ficando patente que:

“O enfermeiro de trabalho deve prestar vigilância adequada e contínua na deteção precoce de sinais e sintomas de doenças ligados ao trabalho, limitar ou controlar a progressão da doença e das suas consequências ou limitações, diminuição/supressão da (re)incidência da

doença ou acidente de trabalho, readaptação/integração do trabalhador com incapacidade. O exame de saúde deve integrar a entrevista pessoal de trabalho, o exame objetivo, o rastreio de efeitos precoces e reversíveis de exposição a fatores de risco profissionais, vigilância biológica, incluindo o conhecimento do estado vacinal do trabalhador, a análise comparada de dados clínicos e pessoais com as exigências do trabalho, a carga de trabalho e os riscos profissionais a que o trabalhador se encontra exposto” (Tomé, Freitas & Neto, 2018, p. 154).

O contributo do Enfermeiro do Trabalho para resolução dos problemas sinalizados pode ser efetivo. Listam-se algumas medidas que se consideram relevantes considerar nesse âmbito:

- Propor a reorganização da disposição dos aparelhos nas diferentes salas, de forma a ganhar espaço, e facilitar as posturas das técnicas;
- Comunicar aos trabalhadores os riscos de LMERT e fadiga presentes na realização das tarefas e partilhar medidas de controlo a adotar;
- Eliminar os fatores de ajustamento, nomeadamente evitar torção do tronco, lateralização da cabeça, elevação dos ombros/braço, com formação/ensino sobre posturas em contexto real, no posto de trabalho (constitui uma das primeiras medidas muito importantes e de fácil implementação);
- Realizar visitas regulares aos postos de trabalho para se assumir um papel ativo para promover a mudança de comportamentos;
- Promover a realização de ações de informação e formação sobre riscos profissionais, nomeadamente para prevenção de LMERT e fadiga laboral, adoção de posturas adequadas, estilos de vida saudáveis - atividade física, alimentação, sono;
- Propor a renovação de mobiliário, nomeadamente para cadeiras elevatórias e com suporte para os braços, mesas elevatórias e apoio de pés;
- Sensibilizando as chefias para o facto de estas medidas de SST proporcionarem menores riscos de lesões e, conseqüentemente, maior produtividade. Gastos a curto prazo para recuperar a longo prazo.
- Reorganização dos equipamentos de diagnóstico - elevação do monitor de forma a permitir uma visualização mais adequada em termos de altura e posicionamento do ecrã; (Diretiva 89/655/CEE);
- Elaborar e implementar um programa de ginástica laboral, com vista à reeducação postural e realização de exercícios de relaxamento, por forma a reduzir a sintomatologia relatada e prevenir lesões músculo esqueléticas;
- Colaborar na elaboração e implementação de sessões de fisioterapia preventiva;
- Promover protocolos com ginásios e piscinas nas proximidades, para potenciar a prática desportiva;
- Elaborar posters temáticos de hábitos de vida saudáveis e exercícios individuais.
- No âmbito das consultas de saúde ocupacional, procurar realizar ensinamentos em saúde individuais e direcionados, realizar vigilância contínua da saúde do trabalhador; procurar identificar as preocupações do trabalhador relacionadas com o trabalho; registar a sintomatologia músculo-esquelética presente relacionada com a tarefa desempenhada pelo trabalhador; e identificar sinais e sintomas de fadiga laboral.

Todas as medidas devem ser avaliadas periodicamente em articulação com o departamento de SST, de forma a avaliar as medidas implementadas, identificar/planear novas medidas de acordo com as necessidades que vão surgindo. A imparcialidade e integridade na conduta profissional, associada à proteção e confidencialidade dos dados de saúde e a privacidade dos trabalhadores, devem ser sempre acauteladas em todo o processo, até porque fazem parte das obrigações do Enfermeiro do Trabalho na Saúde Ocupacional (OMS, 2014, p. 23-24).

6. Conclusão

A prevenção e monitorização dos riscos de LMERT e fadiga laboral devem fazer parte integrante da promoção da saúde e segurança do trabalhador e das intervenções que visam um ambiente de trabalho mais saudável. Esse desiderato depende de toda a comunidade laboral, seguindo as indicações estabelecidas pelo Serviço de SST da organização. Todavia, compete ao enfermeiro de trabalho:

“focalizar-se no bem-estar, na promoção, proteção, vigilância e recuperação da saúde, bem como na prevenção de riscos profissionais, de acidentes, doenças profissionais e doenças relacionadas e/ou agravadas pelo trabalho, em parceria com os trabalhadores, com o propósito de promover ambientes de trabalho saudáveis e seguros tendo em conta as características individuais, do posto de trabalho e do ambiente sócio laboral” (Artigo 2, alínea E, do Regulamento n.º 372/2018 – República de Portugal, 2018).

Neste estudo utilizou-se uma abordagem integrada para compreender o contexto operacional de um conjunto de Técnicas de Ortóptica a atuar num serviço hospitalar, com a intenção de conhecer as condições existentes e promover medidas de melhoria no espaço de trabalho e na atuação das profissionais. Os resultados demonstram um nível elevado de risco de LMERT, por adoção de posturas inadequadas em diversas tarefas, daí que tenha sido necessário propor medidas de intervenção. É crucial investigar e promover a eliminação de diversos fatores técnicos, organizacionais e logísticos que estão a ser potenciadores de risco. A baixa perspetiva de crescimento na carreira também é um fator que sobressai nos resultados, sendo o principal *stressor* revelado pelas profissionais. Todavia, o nível global de stresse laboral foi moderado. O nível de fadiga laboral registado também foi positivo, com incidência baixa ou moderada, consoante os indicadores apresentados.

Os resultados obtidos exigem se realizem estudos complementares e intervenções tanto de caráter organizacional e ergonómico como de educação postural. Foram sugeridas ações como a implementação de medidas corretivas de posturas, realização de atividades de ginástica laboral, promoção de ações periódicas de informação, sensibilização e formação no âmbito dos riscos de LMERT e fadiga laboral, a alteração de mobiliário e redistribuição de equipamentos, entre outras. É importante que estas intervenções sejam concretizadas, mesmo com as limitações orçamentais que as instituições públicas de saúde revelam. Até porque as medidas propostas se enquadram e ajudam com a concretização do compromisso que o Estado português assumiu com a revalorização do trabalho em funções públicas, no sentido “de fortalecer a Administração Pública, promovendo a sua eficiência e sustentabilidade e proporcionando condições de trabalho dignas para os seus profissionais” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2019, p.1200).

No sentido de se melhorar ainda mais o conhecimento da situação laboral dos profissionais ortoptistas em Portugal, sugere-se, para o futuro, a realização de mais trabalhos sobre esta temática, bem como sobre outros aspetos de SST. A investigação realizada não favorece generalizações, mas já fornece um enquadramento sobre algumas particularidades e exigências das condições de trabalho nesta atividade profissional. Para se continuar o aprofundamento do conhecimento científico nesta área e o reforço da necessidade de se acautelar a SST nos hospitais, importa valorizar a abordagem colocada em prática e os resultados obtidos, como forma de alerta e incentivo para que exista continuidade e atuações efetivas nas melhorias das condições de trabalho existentes. Importa não esquecer que os profissionais de saúde prestam um serviço inestimável no cuidar dos outros, mas também precisam que exista preocupação e zelo com a sua SST, para que possam cumprir com a sua missão.

7. Referências Bibliográficas

- ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho (2013). *Atividade de Inspeção do Trabalho - Relatório 2012*. Lisboa: ACT
- Åhsberg, E. (1998). *Perceived fatigue related to work*. Retirado de: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.228&rep=rep1&type=pdf>
- Aires, M. & Neto, H. (2018). Risco de lesões músculo-esqueléticas, distresse e fadiga laboral em trabalhadoras/es de uma loja de telecomunicações. *CESQUA - Caderno de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente, N.º 1, 154-182*.
- Almeida, A., Freitas, M. & Neto, H.V. (2019). Análise de sintomatologia e avaliação de riscos de LMERT em trabalhadores de uma estação de lavagem manual de automóveis. *CESQUA - Caderno de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente, N.º 2, p. 154-173*.
- Ascensão, A., Magalhães, J., Oliveira, J., Duarte, J. & Soares, J. (2003). Fisiologia da fadiga muscular. Delimitação conceptual, modelos de estudo e mecanismos de fadiga de origem central e periférica. *Revista Portuguesa de ciências do desporto*, vol. 3, no. 1, 108–123.
- Benevides Pereira, A. (2002). *Burnout: Quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Cordeiro, A. (2014). *Estudo Ergonómico de um Posto de Trabalho em Contexto Real: A Actividade de Picking*. Dissertação de Mestrado. Porto: Universidade do Porto.
- Cunha, S. & Neto, H.V. (2019). Condições Psicossociais de Trabalho em profissionais de saúde de uma Unidade de Cuidados Continuados. *CESQUA - Caderno de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente, N.º 2 p. 110-131*.
- Diego-Más, J.A.; Cuesta, S.A. (2007). *Ecuación de NIOSH - Evaluación del levantamiento de carga*. Retirado de <http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php>
- DGS - Direção-Geral da Saúde (2008). *Lesões Músculo-esqueléticas Relacionadas com o Trabalho. Guia de Orientação para a Prevenção*. Lisboa. Retirado de <https://www.dgs.pt/?cr=12830>
- DGS (2013). *Programa Nacional de Saúde Ocupacional (2013/2017)*. Lisboa. Retirado de <https://nocs.pt/programa-nacional-saude-ocupacional/>
- DGS (2019). *Saúde Ocupacional: As vantagens para as empresas*. Versão para consulta pública pp.1-28. Retirado de <https://zedebaiao.com/as-vantagens-da-saude-ocupacional-e-da-163998>
- DGS (2020). *Saúde Ocupacional - As vantagens para as Empresas*. Retirado <https://www.dgs.pt/em-destaque/campanha-saude-ocupacional-as-vantagens-para-as-empresas.as>
- EU-OSHA - Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho (2000). *Lesões músculo-esqueléticas no setor HORECA*. Retirado de: [file:///Users/utilizador/Downloads/24_MSD_horeca_pt%20\(4\).pdf](file:///Users/utilizador/Downloads/24_MSD_horeca_pt%20(4).pdf)
- EU-OSHA (2007). Introdução às lesões músculoesqueléticas, *Factsheet*, 71. Retirado de: <http://ew2007.osha.europa.eu>
- EU-OSHA (2014). *Locais de trabalho saudáveis – gestão do stress*. Retirado de : <https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/e7774412-014e-417f-a81f-9577174eec0a>
- EU-OSHA (2017). *Prevenção contra doenças relacionadas com o trabalho*. Retirado de <https://osha.europa.eu/pt/themes/work-related-diseases>
- EU-OSHA (2018). *Guia eletrónico sobre a gestão do stresse e dos riscos psicossociais no local de trabalho*. Retirado de <https://osha.europa.eu/pt/tools-and-resources/e-guides/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks>
- EU-OSHA (2019). *Distúrbios músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho: prevalência, custos e demografia na EU*. Retirado de <https://osha.europa.eu/en/publications/work-related-musculoskeletal-disorders-prevalence-costs-and-demographics-eu/view>
- EU-OSHA (2019). *Terceiro Inquérito Europeu às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes(ESENER 3)*. Retirado de: <https://osha.europa.eu/pt/publications/third-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener-3/view>

- EU-OSHA (2020). *Locais de trabalho saudáveis: aliviar cargas*. Retirado de <https://osha.europa.eu/en/publications/supporting-musculoskeletal-health-workplace/view>
- Eurofound – Fundação para a Melhoria das Condições de Trabalho e de Vida (2005). *Quarto Inquérito para as condições de trabalho Resumo*, Bélgica. Retirado de <https://www.eurofound.europa>.
- Eurofound (2006). *Revisão Anual das Condições de Trabalho*. Retirado de <https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2007/annual-review-of-working-conditions-in-the-eu-2006-2007>
- Eurofound (2010). *Quinto Inquérito para as condições de trabalho*. Retirado de <https://www.eurofound.europa.eu/pt/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010>
- Eurofound (2015). *Sexto Inquérito para as condições de trabalho*. Retirado de <https://www.eurofound.europa.eu/pt/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015>
- Eurofound (2017). *Sexto Inquérito para as condições de trabalho. Análise secundária de dados*. Retirado de: <https://rhepair.fr/wp-content/uploads/2017/12/2017-Update-6th-European-Working-Conditions-Survey->
- Freitas, M. (2020). Método RULA – versão traduzida. Sebenta Pedagógica de apoio à UC Prevenção e proteção da Saúde e Segurança dos Trabalhadores. Vila Nova de Gaia: ISLA-IPGT.
- Huczynski, A.A. & Buchanan, D.A. (2007). *Organizational Behaviour. An Introductory Text*. 6th Edition, Prentice Hall, Pearson Education, UK.
- INE – Instituto Nacional de Estatística (2011). Classificação Portuguesa das Profissões - 2010. Retirado de https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=107961853&PUBLICACOESmodo=2&xlang=pt
- Kroemer, K. & Grandjean, E. (2008). *Manual de Ergonomia -adaptando o trabalho ao homem*. São Paulo: Bookman.
- Jorge, I. & Areosa, J. (2018). Stress e trabalho: percepções de docentes terapeutas ocupacionais do Brasil e Portugal. *International Journal on Working Conditions*, N.º 16, 139-157. DOI: <https://doi.org/10.25762/mzx9-4354>
- McAtamney, L. Corlett, EN, (1993). RULA: Um método de pesquisa para a investigação de distúrbios dos membros superiores relacionados ao trabalho. *Ergonomia Aplicada*, 24, pp. 91-99.
- Neto, H.V. (2013). *Questionário sobre fadiga laboral e sintomatologia músculo esquelética*. Documento Pedagógico. V. N. Gaia: ISLA- IPGT.
- Neto, H.V. (2020). *Sebenta da UC de Prevenção da Saúde e Segurança dos Trabalhadores*. V. N. de Gaia: ISLA-IPGT.
- Ordem dos Enfermeiros (2016). CIPE –Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem versão 2015. Retirado de <https://www.ordemenfermeiros.pt/%C3%A1reado-enfermeiro/cipe>
- OMS – Organização Mundial da Saúde (2014). The Role of the Occupational Health Nurse in Workplace Health Management, Versão Portuguesa traduzida - *O Enfermeiro do Trabalho na Gestão de Saúde Ocupacional*. Retirado de https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8894/livroenfermagemtrabalhooms_vfinal_proteg.pdf
- Pereira, A. (2010), *Fatores de satisfação profissional dos técnicos de diagnóstico e terapêutica*. Dissertação de Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde. Universidade da Beira Interior. Covilhã: UBI.
- Rêgo, C., Freitas M. & Tomé, D. (2020). Avaliação dos riscos de LMERT, stresse e fadiga laboral em posto de trabalho administrativo. *CESQUA - Caderno de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º3, 84-109.
- República de Portugal (1976). Constituição da República Portuguesa, *Diário da República*, n.º 86/1976, Série I de 4/10/1976.

- República de Portugal (2018). Regulamento n° 372/2018, de 15 de junho - Estabelece o Regulamento da Competências Acrescida Diferenciada em Enfermagem do Trabalho. *Diário da República*, n°114/2018, Série II, p.16804-16810.
- República de Portugal (2019). Resolução do Conselho de Ministros n° 28/2019, de 13 de fevereiro – Estabelece o Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na Administração Pública 2020. *Diário da República*, n.º 31/2019, Série I de 2019-02-13, p. 1200-1203.
- Santos, G. (2017). *Implementação e avaliação de um Programa de Ginástica Laboral: efeitos nos níveis de burnout e nos sintomas músculo-esqueléticos*. Retirado de <http://hdl.handle.net/10400.26/21417>
- Tomé, D., Freitas, M., D. & Neto, H.V. (2018). Risco de Lesões Músculo-esqueléticas, Stresse e Fadiga Laboral em Montadores Ajustadores de Máquinas. *Revista TMQ - Technique, Methodologies and Quality*, pp. 131-157. Retirado de: <https://publicacoes.riqual.org/edicao-ne18-risco/>
- União Europeia (1989). Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de junho de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. Retirado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/LSU/?uri=celex:31989L0391>
- União Europeia (1989). Diretiva 89/655/CEE do Conselho, de 16 de setembro de 1989, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho no trabalho. Retirado de https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a334f7b8-389d-4b56-b588-93e798e0fb40/language-pt/format-PDF_A1B
- Uva, A. S., Carnide, F., Serranheira, F., Miranda, L. C., & Lopes, M. F. (2008). Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho - guia de orientação para a prevenção. Retirado de <https://www.dgs.pt/?cr=12830>.
- WHO – World Health Organization (2021). Ambientes de trabalho saudáveis: Um modelo de ação. Retirado de https://www.who.int/occupational_health/ambientes_de_trabalho.pdf